

МРТ-ДИАГНОСТИКА ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ

Умарова Маржона Фуркатовна

Свободный научный соискатель кафедры неврологии
Самаркандский государственный медицинский университет

Джурабекова Азиза Тахировна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии
Самаркандский государственный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14915533>

Аннотация. Эпилепсия занимает 4 место из 220 заболеваний по тяжести инвалидизации, где летальность у больных с эпилепсией превосходит более чем в 3 раза из общей популяции и на 25 месте от внезапной (экстренной) смерти - SUDEN (Sudden Unexpected Death in Epilepsy) (). Клинико-патогенетическое изыскание Эпилепсии у детей и подростков: этиология, механизм формирования, характер эпилептических приступов, преобразование, осложнения, прогрессирование, полиморфность, безисходность эпилептических нарушений, фармакорезистентность, все эти вопросы, не смотря на всестороннюю изученность, требуют дополнительного анализа, представляются очень важными и актуальными.

Ключевые слова: магнитно-резонансная томография, эпилепсия, дети и подростки, нейровизуализация, амбулаторная диагностика, эпилептический синдром, педиатрическая неврология, структурные изменения головного мозга.

Цель исследования: выявить особенности нейровизуализационных структурных показателей головного мозга у детей и подростков с эпилепсией изученных в амбулаторно-поликлинических условиях. Материал и методы исследования. Базовое клинико-диагностическое обследование пациентов проводили в Многопрофильной Клинике Самаркандского государственного медицинского университета (МК СамГМУ), амбулаторно-поликлиническое отделение (кабинеты детского невролога, кабинеты функциональной и нейрофизиологической диагностики), за период 2022-2024 годы. За отчетный период всего обследовано детей и подростков с эпилепсией 1204 пациента, в возрасте от 0 до 18 лет. С учетом поставленной цели для обследования отобраны дети возрастных категорий от 5-9 лет, и от 14-18 лет, общее количество которых составило 163 пациентов. Из общего количества выборочного контингента, дети от 5 до 9 лет составили 39%, что составило 64 пациента, подростки от 14 до 18 лет составили 61%, что составляет 99 пациентов. В тоже время, распределение в гендерном аспекте, указывает на незначительное преобладание со стороны девочек на 1,5%, где девочки составили из общего количества 51,5% (83 пациентов), мальчики 48,5% (80 пациентов) соответственно. Показатель по длительности заболевания варьировал от 1 до 17 лет (в соответствии возраста), составляя в среднем предел 4, 5 лет.

Результат исследования. Детская и подростковая эпилепсия, затрудняет и усугубляет ситуацию тем что, развивается в переломный период организма, связанного с физическим, психосоциальным и умственным ростом и развитием пациентов. Отсюда следует, углубленное изучение этиопатогенеза и определения (уточнения) симптомов эпилепсии у детей и подростков, важны для прогнозирования и дальнейшей тактики лечения, соблюдения правил жизненного режима. Нейровизуализация методом МРТ значительно облегчает процесс для принятия такого решения, очевидно МРТ важно для

установления этиопатогенеза, прогноза и дальнейшего наблюдения за пациентом, кроме того является результатом идентификатором анатомического характера патологии. Так результат исследования показал, из всех детей и подростков (163), прошедших исследование нейровизуализации, у 1/3 (это у 52 пациентов) обнаружены аномальные факты, частым из которых отражалась в виде энцефаломалиции, как следствие реидуальных хронических инфарктов; церебральная субатрофия; признаки нарушений нейрональной миграции; реже выявлены изменения в виде лейкомалиции перивентрикулярной и склероза гиппокампа. Результат нарушения нейрональной миграции нейронов представлен в особых формах: дисплазия коры головного мозга (неправильное формирование); утолщение извилин; частичное отсутствие извилин; синдром «двойной коры» Результат лейкомалиции отмечен только у троих пациентов 4-х лет, при этом не было четких последовательных связей между показателями результатов нейровизуализации и конкретно возрастной категории. У троих обследованных пациентов основной группы выявлены постиктально-гиппокампальное преобразование, сопряженное с гемиконвульсией. Нейровизуальные показатели головного мозга у пациентов с эпилепсией, в 42% из общей когорты, имели нормативные признаки, (отсутствие органического нарушения). В остальных случаях, частыми изменениями на снимках отмечены диверсифицированность субарахноидального пространства, в среднем 16%; расширение желудочков и субконвексимального пространства в 10%; в 12, 4% случаях совмещенные симптомы (краниокортикального и субарахноидального пространств).

Выводы: Таким образом, следует отметить, что существует определенная особенность эпилепсии по типам и уровню течения заболевания у детей и подростков. Прежде всего это преобразование модифицирования приступов, приступы в группе 4-9 лет, характеризующиеся синдромом «застывания» или сниженной реакцией, видоизменились от начала дебюта в приступы фокальные (в 73%) или генерализованные (27%), что очень затрудняет постановку диагноза и оптимизацию терапии. Кроме того, имелись случаи пациентов с дебютом фокальных приступов или генерализованных, к которым присоединились приступы по типу starring или височных абсансов, что опять же очень трудно диагностировать, из-за трансформации припадков, то есть к подростковому возрасту приступа изменяются по уровню течения тяжести, длительности приступа, и уровню циркадности. Помимо этого, очень важным является анализ дебюта приступов от зональности, так чаще преобразование приступов характерно для приступов в лобной области, где четко прослеживается изменения в генерализованную или фокальную эпилепсию. Генерализованная эпилепсия в детском возрасте обнаружена неуправляемого течения, в особенности более поздней трансформации или неправильного лечения. В отличие генерализованных приступов, чаще встречаются в возрасте 4-9 лет фокальные приступы в виде «замирания» (диалептические), или в разрезе 7-9 лет пароксизмы, тип миотонический. В старшей категории детей, подростки, природа течения приступов в основном оставалась стабильной. Все показатели эпилептиформной активности прослеживаются и коррелируют с показателями ЭЭГ, при чем важными являются показатели мониторинга ЭЭГ видео при длительном наблюдение пациентов.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Mukhin K.Yu., Petrukhin A.S., Mironov M.B. Epileptic syndromes: diagnosis and therapy. 4th ed. Moscow: GEOTAR-Media, 2020. 526 p.
2. Bernasconi A., Cendes F., Theodore W.H., et al. Recommendations for the use of structural magnetic resonance imaging in the care of patients with epilepsy: A consensus report from the International League Against Epilepsy Neuroimaging Task Force. *Epilepsia*. 2021;62(5):1065-1079.
3. Thompson D., Mogal N., Bhatia S., et al. MRI in pediatric epilepsy: diagnostic strategy and interpretation. *Pediatric Radiology*. 2023;53(4):642-657.
4. Alexandrov M.V., Ulitin A.Yu., Ivanov L.B. Neurophysiological foundations of epileptology. St. Petersburg: Literra, 2021. 388 p.
5. Wong-Kisiel L.C., Britton J.W., Witte R.J. Diagnostic Criteria in Clinical Practice: Magnetic Resonance Imaging in Pediatric Epilepsy. *Neurol Clin*. 2022;40(2):321-342.
6. Vasiliev I.A., Kazantseva K.O., Dmitrenko D.V. Modern approaches to the diagnosis of epilepsy in children. *Epilepsy and paroxysmal states*. 2021;13(1):35-44.